

УДК 635.21:631.5

Лучшие сроки посадки картофеля в лесостепи Челябинской области

А.К. Горбунов, кандидат с.-х. наук

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: tolik_gorbunov_1969@mail.ru

Аннотация. В статье анализируется влияние сроков, глубины и густоты посадки картофеля на урожайность картофеля в условиях северной лесостепной зоны Челябинской области.

Ключевые слова: картофель, срок посадки, урожайность.

The best time for planting potatoes in the forest-steppe of the Chelyabinsk region

A.K. Gorbunov, candidate of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: tolik_gorbunov_1969@mail.ru

Abstract. The article analyzes the influence of the timing, depth and density of planting potatoes on the yield of potatoes in the northern forest-steppe zone of the Chelyabinsk region.

Key words: potatoes, planting time, yield.

Картофель (*Solanum tuberosum* L.) справедливо считают важнейшей продовольственной культурой, возделываемой в большинстве стран мира [1]. Результаты научных исследований и передовой опыт возделывания картофеля показывают, что высокие урожаи клубней можно получить практически во всех агроклиматических зонах Южного Урала при возделывании адаптивных сортов, использовании высококачественного семенного материала и сортовых технологий возделывания [2–5]. Важными элементами получения планируемых урожаев картофеля являются использование сбалансированного минерального питания [6], орошения и загущение посадок картофеля [7]. При этом следует

оговориться: желаемый результат будет получен при условии своевременного выполнения всех агротехнических приемов. Неделки хотя бы в одном звене агрокомплекса отрицательно отразятся на урожае. В первую очередь это относится к агротехнике посадки – важнейшему элементу технологии [8].

Опыты научных учреждений и мировая практика земледелия показали, что чрезвычайно важно провести посадку картофеля в оптимально ранние сроки. Это подтвердили и результаты наших исследований в лесостепной зоне Челябинской области (рисунок 1).

Рисунок 1 – Урожайность клубней в зависимости от глубины и сроков посадки картофеля, т/га (средняя за 2014-2017 гг.)

В среднем за годы исследований наибольшая урожайность картофеля сформировалась в варианте посадки во второй декаде мая на глубину 5-6 см: у сорта Кузовок – 37,1 т/га, Розара – 31,9 т/га. Прибавка урожая сорта Кузовок по сравнению с поздней посадке (5 июня) составила 7,3 т/га, Розара – 6,2 т/га, а по сравнению с ранней посадкой (5 мая) 2,9 и 5,9 т/га соответственно. Уровень

урожайности картофеля при втором и третьем сроках посадки был практически одинаковым [9-11].

Оптимальные сроки посадки (15 мая) обеспечивали создание более мощной корневой системы и хорошо развитой ботвы. Такие растения раньше вступали в клубнеобразование, быстрее достигали зрелости.

Как определить лучший срок посадки для конкретного хозяйства?

Прежде всего, следует учесть, что клубень начинает прорастать при температуре 3-4°C, но наиболее активно этот процесс идет при 6-8 градусах тепла. Значит, начинать посадку картофеля можно, когда температура почвы на глубине 8-10 сантиметров достигнет 3-4 градусов тепла. Весной нарастание температуры идет быстро и переход к оптимальному режиму (6-8°C) проходит за 3-5 дней. Но важно учитывать не только температуру. Посадку надо, начинать, когда почва достигнет пахотной спелости. При посадке на связных почвах до наступления её образуются крупные комья, которые мешают уходу за растениями и уборке урожая [12].

В условиях Челябинской области, где часто бывают поздние весенние заморозки (в конце мая – начале июня), приходится иметь в виду и это при определении оптимального срока посадки. Здесь массовые всходы надо получать, когда минуют опасные заморозки. Для этого следует сажать картофель не ранее чем за 20-25 дней до последнего заморозка.

Посадка картофеля в хозяйстве длится несколько дней, поэтому важно не только вовремя начать эту работу, но и определить очередность её в зависимости от назначения будущего урожая, особенностей используемых сортов, почвенных и других условий. В самые ранние сроки должен быть высажен картофель на раннюю выгонку (для использования летом). Вслед за ним обычно высаживают картофель ранних сортов на семена и зимнее потребление, потому что при поздней посадке он сильнее поражается фитофторозом. Затем сажают картофель среднеспелых и среднепоздних сортов на семена. Картофель продовольственного назначения высаживают последним, причем

раньше сажают на более плодородных или сильнее удобренных участках, так как развитие растений здесь задерживается [13].

Существует тесная связь сроков и темпов посадки картофеля с качеством семенного материала. Чем лучше перебран и отсортирован посадочный материал, тем выше производительность сажалок и лучшее качество работы [14].

Хозяйства используют, прежде всего, (и это правильно) на посадку клубни среднего веса – от 50 до 80 граммов. Однако приходится высаживать более мелкие (массой 30-50) и более крупные клубни (80-100 граммов). Многочисленные данные опытных учреждений показывают, что нужно сохранить весовую норму посадки (3...3,5 т/га), которая установлена для клубней средней семенной фракции, поэтому мелкие клубни следует высаживать гуще, чем средние. Густота стеблестоя в этом случае окажется примерно одинаковой, что обеспечит формирование высокого урожая [15]. Клубни крупной семенной фракции (80-100 г) экономически невыгодно сажать с густотой более 40 тыс. штук на гектар [16].

На большей части Челябинской области применяют гребневую посадку. Поглощая больше солнечной энергии, гребневая поверхность быстрее прогревается, обеспечивает лучшее снабжение клубней кислородом воздуха. На гребнях почва бывает более рыхлой, чем на гладкой поверхности. Лучшие условия водно-воздушного и теплового режима при гребневой заделке клубней обеспечивают более раннее их прорастание [17-18].

В степной зоне Челябинской области лучшие результаты обеспечивает гладкая посадка. Это позволяет уменьшить площадь испарения и избежать иссушения почвы [19].

Опытами нашего института доказано, что в зонах достаточного увлажнения (горнолесная зона и северная лесостепь) относительно мелкая посадка – на 6-8 см на ровной поверхности и на 8-10 см на гребнях – даёт урожай выше, чем глубокая посадка (10-12 и 12-14 см). При мелкой посадке почва в горизонте заделки клубней прогревается быстрее, всходы появляются раньше и дружнее.

Мелкая заделка клубней позволяет приступить к посадке в более ранние сроки, раньше начать уборку, снизить потери и повреждения клубней [20-22].

В южной лесостепи и степной зоне Челябинской области, где верхний слой почвы довольно быстро высыхает весной, картофель рекомендуется сажать на 10-12 и 12-14 сантиметров. На орошаемых участках целесообразно посадку проводить на глубину 10-12 см [7].

Существует тесная связь между глубиной и сроком посадки. Чем раньше срок посадки картофеля, тем мельче должна быть глубина заделки семенных клубней. При поздних сроках посадки клубни нужно заделывать глубже, чтобы поместить их в слой почвы, сохранивший влагу [13, 23].

Густота посадки должна быть такая, чтобы растения могли образовать мощную листовую поверхность и корневую систему и наилучшим образом использовать солнечную энергию и питательные вещества почвы. Чем выше плодородие почвы и благоприятнее условия для роста и развития растений, тем больше клубней можно высадить на гектаре и получить более высокий урожай. Но дело даже не только в том, чтобы всем растениям хватило солнечной энергии и запасов питательных веществ в почве. На хорошо окультуренных черноземных почвах Южного Урала при больших площадях питания происходит усиленный рост ботвы, в результате период вегетации картофеля удлиняется, и клубни не вызревают [24-26].

Загущение растений ускоряет созревание клубней и повышает содержание в них крахмала. Кроме того, оно позволяет разместить на одной и той же площади дополнительное число растений, благодаря чему значительно повышается урожай [27-28]. Однако не на всех почвах можно применять загущенные посадки. На легких песчаных почвах и в районах недостаточного увлажнения чрезмерно-загущенные посадки часто не дают эффекта, так как здесь растениям не хватает влаги.

В условиях Челябинской области оптимальной густотой посадки картофеля на продовольственные цели является 40-50 тыс. клубней на 1 га. На семеноводческих участках густоту посадки увеличивают до 55-70 тыс. клубней

на 1 га. В степной зоне, характеризующейся дефицитом осадком, выбирают нижний предел в предложенном диапазоне густоты посадки, а в условиях влажной горно-лесной зоны и при орошении (независимо от зоны выращивания) используются максимальные величины указанного диапазона [29].

Заключение. Оптимальным сроком посадки картофеля в северной лесостепи Челябинской области является вторая декада мая, обеспечивающая формирование наибольшего урожая клубней и высокое качество продукции. В среднем за 2014-2017 гг. урожайность клубней сорта Кузовок (37,1 т/га) при посадке 15 мая оказалась на 7,3 т/га, а сорта Розара (31,9 т/га) – на 6,2 т/га выше, чем при позднем сроке посадки (5 июня). Прибавка урожая сорта Кузовок по сравнению с ранней посадкой (5 мая) составила 2,9 т/га, Розара – 5,9 т/га.

Литература

1. Гизатуллина А. Т., Сташевски З., Гимаева Е. А., Сафиуллина Г. Ф. Особенности формирования микроклубней картофеля (*Solanum tuberosum* L.) Сорта Невский в асептической культуре *in vitro* // Ученые записки Казанского университета. Серия: Естественные науки. – 2019. – Т. 161. – № 3. – С. 375-384. DOI: 10.26907/2542-064X.2019.3.375-384
2. Vasilev A.A., Gorbunov A.K., Glaz N.V., Ufimtseva L.V. Influence of planting time on photosynthetic activity and potato yield // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № S. – P. 5-8. DOI: 10.31830/2348-7542.2021.002
3. Vasilev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N.V. Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № S. – P. 17-21. DOI: 10.31830/2348-7542.2021.005
4. Шанина Е.П., Зезин Н.Н., Клюкина Е.М. Современное состояние селекции картофеля на Среднем Урале // Агропродовольственная политика России. – 2014. – № 6 (30). – С. 12-14.
5. Васильев А.А. Влияние сбалансированного питания, протравливания и сроков посадки картофеля на урожайность и качество клубней // Земледелие. – 2021. – № 2. – С. 22-26.
6. Васильев А.А., Зыбалов В.С. Программирование урожая картофеля в лесостепной зоне Южного Урала Аграрный вестник Урала. – 2014. – № 5 (123). – С. 6-9.
7. Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В. Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного

Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т. 30. – № 7. – С. 71-74.

8. **Горбунов А.К.** Возделывание картофеля на Южном Урале в условиях глобального потепления // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2014. – № 9 (96). – С. 72-76.

9. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K.** Problems of obtaining planned potato harvests in the Southern Urals // Russian Agricultural Sciences. – 2018. – Vol. 44. – № 6. – P. 510-515. DOI: 10.3103/S1068367418060186

10. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Влияние срока и глубины посадки на получение планируемых урожаев картофеля // Российская сельскохозяйственная наука. – 2019. – № 4. – С. 12-17.

11. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Влияние срока и глубины посадки на урожайность и качество клубней картофеля // Агрехимия. – 2019. – № 12. – С. 56-65.

12. **Логинов Ю. П., Паламарчук М. В.** Урожайность и качество клубней картофеля в зависимости от сроков посадки картофеля в лесостепной зоне Тюменской области // Аграрный вестник Урала. – 2007. – № 3. – С. 45-48

13. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

14. **Глаз Н.В., Горбунов А.К., Гордеев О.В.** Рекомендации по ведению полевых работ при возделывании картофеля в Челябинской области в 2021 году // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: Сб. науч. тр. – Челябинск, 2021. – С. 40-49.

15. **Васильев А.А.** Использование клубней разных семенных фракций для посадки картофеля в условиях лесостепной зоны Южного Урала // Вестник Курганской ГСХА. – 2014. – № 2 (10). – С. 36-41.

16. **Васильев А.А.** Как увеличить урожай новых сортов картофеля // Картофель и овощи. – 2009. – № 7. – С. 9-10.

17. **Кожемякин В.С., Гончар С.Г., Дергилев В.П., Бекишева Н.А., Васильев А.А.** Адаптивная технология возделывания картофеля для региона Южного Урала. – Челябинск, 2000. – 50 с.

18. **Глаз Н.В., Гордеев О.В., Горбунов А.К.** Рекомендации по ведению полевых работ с использованием новейших разработок в области селекции и технологии возделывания картофеля // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства. Сб. тр. Межд. науч.-практ. конф. – Челябинск, 2020. – С. 124-143.

19. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области: монография – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – 163 с.

20. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Глубина посадки и урожай картофеля // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Челябинск, 2012. – С. 111-117.

21. **Горбунов А.К.** Роль глубины посадки в формировании урожая картофеля в зависимости от приемов агротехники // Достижения науки и техники АПК. – 2014. – № 2. – С. 32-36.

22. **Васильев А.А.** Эффективность расчетных доз удобрений в зависимости от срока и глубины посадки картофеля // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2020. – № 3 (55). – С. 16-22.

23. **Казак А.А., Якубышина Л.И., Литенкова Н.Ю., Сайфуллина Н.Р.** Урожайность и качество клубней сортов картофеля в зависимости от срока посадки в северной лесостепи тюменской области // Достижения науки – агропромышленному производству. Мат. межд. науч.-тех. конф. – Челябинск, 2014. С. 99-106.

24. **Васильев А.А., Зыбалов В.С.** Программирование урожая картофеля в условиях Южного Урала // Достижения науки и техники АПК. – 2014. – № 4. – С. 45-48.

25. **Васильев А.А.** Результаты многофакторных исследований по картофелю в условиях лесостепной зоны Южного Урала // Достижения науки и техники АПК. – 2012. – № 12. – С. 32-35.

26. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Влияние загущения и сроков посадки на продуктивность и качество картофеля // Аграрный научный журнал. – 2021. – № 2. – С. 9-13.

27. **Васильев А.А.** Густоту посадки картофеля в челябинской области следует увеличить // Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. Мат. межд. науч.-практ. конф. – Солёное Займище, 2017. – С. 843-847.

28. **Тютенов Е.С., Мингалёв С.К., Чулков В.А., Сапарклычева С.Е.** Влияние сорта, срока и густоты посадки на формирование урожайности картофеля // Коняевские чтения: сб. науч. тр. Межд. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2018. – С. 99-102.

29. **Васильев А.А., Мушинский А.А.** Густота посадки как элемент урожайности картофеля на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2016. – С. 369-379.